

MAX-PLUS ALGEBRADA TROPIK KVADRAT KO‘PHADLARNI KO‘PAYTUVCHILARGA AJRATISH VA ILDIZLARINING TUZILISHI

Eshqobilova Dilrabo Turaxonovna¹
Kibriyev Abduqodir Musojonovich²

¹ Termiz davlat universitetining katta o‘qituvchisi

² Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20604943>

Annotatsiya

Ushbu maqolada tropik algebra doirasida aniqlanadigan tropik ko‘phadlarning asosiy xossalari, tropik ildiz tushunchasi hamda ko‘paytuvchilarga ajratish masalasi tadqiq etiladi. Tropik yarim halqa ustida algebraning fundamental teoremasiga analog bo‘lgan natija bayon qilinadi hamda tropik kvadrat ko‘phadlarning ikki holat bo‘yicha ko‘paytuvchilarga ajralishi asoslanadi. Shuningdek, ayrim misollar orqali tropik ko‘phadlarning algebraik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tropik algebra, max-plus algebra, tropik ko‘phad, tropik ildiz, ko‘paytuvchilarga ajratish, tropik geometriya, algebraning fundamental teoremasi.

Tropik algebra – zamonaviy matematikaning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u max-plus yoki min-plus algebraik amallariga asoslanadi. Tropik algebra va tropik geometriya optimallashtirish masalalari, diskret matematika, nazorat nazariyasi hamda matematik fizikaning turli sohalarida keng qo‘llaniladi. Max-plus algebra amallar quyidagi ko‘rinishda aniqlanadi:

$$a \oplus b = \max(a, b), \quad a \square b = a + b$$

Bu yerda neytral elementlar mos ravishda $-\infty$ va 0 dan iborat bo‘ladi. Shu algebraik strukturada aniqlangan ko‘phadlar tropik ko‘phadlar deyiladi. Tropik ko‘phadlar klassik algebraik ko‘phadlardan farqli ravishda bo‘lakli chiziqli va qavariq funksiyalarni ifodalaydi.

Lemma. Aytaylik, $P - \square \cup \{-\infty\}$ ustida aniqlangan n o‘zgaruvchili tropik ko‘phad bo‘lsin. U holda P uzluksiz, chekli sondagi bo‘laklardan iborat bo‘lgan bo‘lakli chiziqli va qavariq funksiyadir.

Biz tropik ildiz tushunchasini ham aniqlaymiz. $\lambda \in T = \square \cup -\infty$ element P tropik ko‘phadning ildizi deyiladi, agar shunday tropik ko‘phad Q mavjud bo‘lsaki, barcha $x \in T$ uchun:

$$P(x) = (x \oplus \lambda) \square Q(x)$$

tenglik bajariladi.

Klassik algebraik geometriyada ildizlar ko‘phadning nolga teng bo‘ladigan qiymatlari sifatida aniqlanadi. Biroq tropik holatda bu ta‘rif to‘g‘ridan-to‘g‘ri mos kelmaydi, chunki bu strukturada oddiy ayirish amali mavjud emas. Shuning uchun ildizlar faktorizatsiya orqali aniqlanadi, bu esa tropik algebra ichida tabiiy va foydali tushunchadir.

Tropik ko‘phadlar va ularning ildizlari tushunchasini kiritgach, endi Algebraning fundamental teoremasini isbotlashga o‘tamiz.

Tropik geometriyada muhim natijalardan biri – tropik yarim halqa ustida algebraning fundamental teoremasining analogidir. Asosiy maqsad shundan iboratki, har qanday darajasi d bo‘lgan tropik ko‘phad P quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:

$$P(x) = \alpha \square \prod_{i=1}^n (x \oplus \lambda_i)^{m_i}$$

bu yerda $\lambda_i \in T = \square \cup -\infty$, $m_i \in \square$, va $\alpha \in T$.

Teorema. Umumiy ko‘rinishdagi ushbu:

$$P(x) = c_2 \square x^2 \oplus c_1 \square x \oplus c_0, c_2 \neq -\infty$$

tropik kvadrat ko‘phad uchun quyidagi holatlar o‘rinli bo‘ladi.

1. Agar $c_1 - c_2 > c_0 - c_1$ bo‘lsa, u holda

$$P(x) = c_2 \square (x \oplus (c_1 - c_2)) \square (x \oplus (c_0 - c_1))$$

tenglik o‘rinli bo‘ladi.

2. Agar $c_1 - c_2 \leq c_0 - c_1$ bo‘lsa, u holda

$$P(x) = c_2 \square \left(x \oplus \frac{c_0 - c_2}{2} \right)^2$$

tenglik o‘rinli bo‘ladi.

Isbot. 1- holatni isbotlash uchun avval ichki ko‘paytmani hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} & (x \oplus (c_1 - c_2)) \square (x \oplus (c_0 - c_1)) = \\ & = (x \square x \oplus (c_1 - c_2) \square x \oplus x \square (c_0 - c_1) \oplus (c_1 - c_2) \square (c_0 - c_1)) = \\ & = x^2 \oplus x \square (c_1 - c_2) \oplus (c_0 - c_2). \end{aligned}$$

Hosil bo‘lgan ifodani c_2 ga ko‘paytiramiz va natijada:

$$c_2 \square (x^2 \oplus x \square (c_1 - c_2) \oplus (c_0 - c_2)) = c_2 \square x^2 \oplus c_1 \square x \oplus c_0 = P(x)$$

1-holatni isbotladik.

Endi 2-holatni, ya‘ni $c_1 - c_2 \leq c_0 - c_1$ bo‘lsa, quyidagini isbotlaymiz:

$$P(x) = c_2 \square \left(x \oplus \frac{c_0 - c_2}{2} \right)^2.$$

Isbot. Ziddiyat orqali isbot qilamiz.

Faraz qilaylik, shunday $a \in T$ mavjud bo‘lsinki,

$$P(a) \neq c_2 \square a^2 \oplus c_0.$$

Max-plusda:

$$P(x) = \max(2x + c_2, x + c_1, c_0).$$

Shuning uchun bu faraz quyidagini bildiradi:

$$a + c_1 > 2a + c_2 \text{ va } a + c_1 > c_0.$$

Birinchi tengsizlikdan:

$$a + c_1 > 2a + c_2 \Rightarrow a < c_1 - c_2.$$

Ikkinchisidan:

$$a + c_1 > c_0 \Rightarrow a > c_0 - c_1.$$

Demak,

$$c_0 - c_1 < c_1 - c_2.$$

Bu esa ziddiyat.

Demak, bunday a bo‘lishi mumkin emas. Shuning uchun $P(x) = c_2 \square x^2 \oplus c_0$ tenglik o‘rinli bo‘ladi.

Freshman dream formulasidan foydalansak, $P(x) = c_2 \square \left(x \oplus \frac{c_0 - c_2}{2} \right)^2$ tenglik hosil

bo‘ladi. 2-holat ham isbotlandi. Teorema isbotlandi.

Quyidagi bir o‘zgaruvchili tropik kvadrat ko‘phadlarni ko‘paytuvchilarga ajratishni qaraylik:

$$1) P(x) = 3 \square x^{\square 2} \oplus 1 \square x \oplus 1 \qquad 2) P(x) = x^{\square 2} \oplus 4 \square x \oplus 4 .$$

1) $P(x) = 3 \square x^{\square 2} \oplus 1 \square x \oplus 1$ ushbu tropik kvadrat ko‘phadning koeffitsiyentlari uchun $1 - 3 < 1 - 1$ munosabat o‘rinli. Demak, 2-holatga ko‘ra bu kvadrat ko‘phad uchun

$P(x) = c_2 \square \left(x \oplus \frac{c_0 - c_2}{2} \right)^{\square 2}$ formula o‘rinli bo‘lib, quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$P(x) = 3 \square x^{\square 2} \oplus 1 \square x \oplus 1 = 3 \square \left(x \oplus \frac{-2}{2} \right)^{\square 2} = 3 \square (x \oplus -1)^{\square 2} .$$

1) $P(x) = x^{\square 2} \oplus 4 \square x \oplus 4$, $c_1 - c_2 = 3$, $c_0 - c_1 = 0$ ekanligidan 1-holatga ko‘ra $P(x)$ ko‘phadni quyidagicha ko‘paytuvchiga ajratish mumkin:

$$P(x) = x^{\square 2} \oplus 4 \square x \oplus 4 = 1 \square (x \oplus 3) \square (x \oplus 0) .$$

E‘tiborga loyiq jihat shundaki, yuqoridagi ko‘paytuvchiga ajratish natijalari koeffitsiyentlar cheksizlikka $(-\infty)$ teng bo‘lgan chegara holatlarda ham o‘z kuchini saqlab qoladi. Umuman olganda, har qanday tropik ko‘phadni shunday ko‘rinishga keltirish mumkinki, uning ildizlari koeffitsiyentlar orasidagi farqlarning umumlashgan shakli orqali aniqlanadi. Bu hodisa klassik algebraik ko‘phadlardan muhim farq qiladi, chunki tropik algebra sharoitida turli koeffitsiyentlarga ega bo‘lgan ko‘phadlar bir xil funksiyani ifodalashi mumkin.

Xulosa

Ushbu maqolada tropik algebra doirasida tropik ko‘phadlarning asosiy algebraik xossalari, ularning ildizlari hamda ko‘paytuvchilarga ajratilish masalasi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tropik ko‘phadlarning klassik ko‘phadlardan farqli ravishda bo‘lakli chiziqli va qavariq funksiyalar sifatida namoyon bo‘lishi asoslab berildi. Shuningdek, tropik yarim halqada odatiy ayirish amali mavjud emasligi sababli ildiz tushunchasini klassik ma’noda emas, balki faktorizatsiya orqali aniqlash maqsadga muvofiqligi ko‘rsatildi. Maqolada tropik yarim halqa ustida algebraning fundamental teoremasiga analog bo‘lgan natijaning mazmuni yoritildi. Xususan, darajasi berilgan tropik ko‘phadlarni tropik chiziqli ko‘paytuvchilar orqali ifodalash imkoniyati tropik algebra va tropik geometriyaning muhim nazariy jihatlaridan biri ekanligi ta’kidlandi. Tropik kvadrat ko‘phadlarning turli holatlar bo‘yicha ko‘paytuvchilarga ajralishi esa ushbu nazariyaning amaliy ifodasini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar tropik algebraik strukturalarning klassik algebra bilan o‘zaro bog‘liqligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tropik ko‘phadlar nazariyasi optimallashtirish, diskret matematika, nazorat nazariyasi va tropik geometriya kabi yo‘nalishlarda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan muhim matematik apparat ekanligini tasdiqlaydi. Kelgusida tropik ko‘phadlarning yuqori darajali holatlari, ularning ildizlari geometriyasi hamda amaliy masalalardagi tatbiqlarini yanada chuqurroq tadqiq etish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Litvinov G. L., Maslov V. P. *Idempotent Mathematics and Mathematical Physics*. Providence: American Mathematical Society, 2005.
2. Maclagan D., Sturmfels B. *Introduction to Tropical Geometry*. Providence: American Mathematical Society, 2015.
3. Maslov V. P., Samborskii S. N. *Idempotent Analysis*. Providence: American Mathematical Society, 1992.